

**SAMARQAND DAVLAT MUZEY-QO‘RIQXONASI ETNOGRAFIK
KOLLEKSIYASI**

Qo‘chqarov Sobir Abdiraubovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

qochqorovsobir268@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi etnografik kolleksiyalariga sharhlar berilib, ularning tarkibi, turli davrlarda etnografik kolleksiyalarning to‘planishi, ularning o‘ziga xos tomonlariga urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar. etnografiya, maishiy turmush, kashta, kiyim, sopol, metall, yog‘och, chinni, musiqa asboblari.

Kirish

Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi 1982-yilda tashkil etilgan bo‘lib, u O‘zbekistonning madaniy merosi va tarixini o‘rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Muzey-qo‘riqxonasi fondi 240 mingdan ortiq eksponatni o‘z ichiga oladi, ulardan 22 mingdan ziyodi etnografik kolleksiyaga tegishli. Ushbu kolleksiyalar Samarqand va uning atrofidagi hududlarda yashagan xalqlarning boy madaniy merosini aks ettiradi.

Adabiyotlar tahlili

Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasining tarixi va faoliyati ko‘plab ilmiy ishlarda o‘rganilgan. Xususan, Yunusov M.A. muzey shakllanishining tarixiy jarayonlarini tahlil qilgan bo‘lsa, O.Suxareva xalq amaliy san‘ati va etnografik buyumlarning ilmiy tasnifiga katta hissa qo‘shgan. Shuningdek, muzey-qo‘riqxonaning inventar kitoblari ham kolleksiyalar haqida batafsil ma‘lumot beradi.

Metodlar

Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo‘llanildi:

Hujjatlarni tahlil qilish: Muzey-qo‘riqxonaning inventar kitoblari va ilmiy manbalardagi ma‘lumotlar o‘rganildi.

Ekspozitsiyalarni tasniflash: Etnografik kolleksiyalar ularning turi, davri va mahalliy xususiyatlariga qarab guruhlandi.

Tarixiy tahlil: Buyumlarning kelib chiqishi va ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyati o‘rganildi.

Natijalar.

Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi 1982-yilda Samarqand viloyatida joylashgan me‘moriy yodgorliklar va muzeylarni birlashtirgan holda tashkil etilgan. Samarqand shahri va viloyat hududidagi O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi, Viloyat O‘lkashunoslik muzeyi, Afrosiyob muzeyi, Mirzo Ulug‘bek muzey-

majmuasi, Amir Temur maqbarasi, Bibixonim jome’ masjidi, Sadridin Ayniy va Xo‘ja Abdulaziz Abdurasulov uy-muzeylari, Kattaqo‘rg‘on shahar o‘lkashunoslik muzeyi, Ishtixon va Paxtachi tuman tarixi muzeylari, Ergash Jumanbulbul muzeyi kabilarda saqlanayotgan yoki namoyish etilayotgan eksponatlar Samarqand davlat-muzey qo‘riqxonasi markaziy fondiga tegishli hisoblanadi. Muzeiy-qo‘riqxonada fondining shakllanishi tarixi 1874-yilga borib taqaladi [Yunusov M.A. “Samarqandda muzeiy ishi: shakllanishi, rivojlanishi va muzeylashtirish tamoyillari”. Tarix fanlari bo‘y. fal. dok. dissertatsiyasi. Toshkent, 2024. 148 bet.].

Samarqand davlat muzeiy-qo‘riqxonasi fondi Markaziy Osiyodagi eng yirik va noyob kolleksiyalarni jamlagan. Ushbu kolleksiyalar ichidan mamlakatimiz tarixi uchun juda noyob va qimmatli ashyolarni uchratishimiz mumkin. Muzeiy-qo‘riqxonada fondida bugungi kunda jami 240 mingga yaqin eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Ushbu eksponatlar 150 yil mobaynida to‘planib, yig‘ilib kelingan.

Muzeiy-qo‘riqxonaning etnografiya fondida 30 ta kolleksiyada tashkil etilgan 22 mingga yaqin muzeiy buyumlari mavjud. Turkiston xalqlari dekorativ kashtalari eng to‘liq komplektlashtirilgan bo‘lib, ularni yig‘ish XX asr boshlaridan boshlangan.

Muzeiy-qo‘riqxonada XIX asr o‘rtalari – XX asr boshlariga oid O‘zbekistonning deyarli barcha mintaqalarining so‘zana, palak, bolinpo‘sh, zardevor, gulko‘rpa, joynamoz va boshqa 1500 dan ortiq maishiy turmushga oid ashyolarning katta to‘plami yig‘ilgan. Ularni yettita mahalliy maktabga bo‘lish mumkin: Buxoro, Samarqand, Nurota, Shahrisabz, Toshkent, Jizzax, Farg‘ona va yarim ko‘chmanchi o‘zbeklar (laqaylar), Surxondaryo va Qashqadaryo maktablari [Samarqand davlat muzeiy-qo‘riqxonasi inventar kitobi. T-1].

Buxoro va Nurota maktablariga oid ashyolar XIX asrning 50–60 yillariga oid bo‘lib, “karbos” – paxta-qog‘oz hunarmandchilik matolaridan ishlangan. Shu bilan birga bu to‘plamda ipak va jun iplari bilan tayyorlangan noyob qo‘l kashtalari jamlangan. Shahrisabzning rangli fonlardagi kashtalari badiiy jihatdan juda noyobdir. Samarqand muzeiyida etnograf-ilmiiy xodim sifatida faoliyat yuritgan O.Suxareva ushbu kashtalar ornamentlarining 500 dona albomlarini tayyorlagan edi [Сухарева О.А. «К истории художественного ремесла в Узбекистане» (производство табакерок). Сборник музея антропологии и этнографии. Т-14. Ст. 119-139]. Ushbu naqshlarni XX asrning 30-yillarida yashagan Uruna Umurbayeva, Malikaoy Karimova, Munavvar Nosirova, Qanoat Razyakova chizishgan. O.Suxareva mehnati tufayli Samarqand muzeiyi O‘zbekiston miqyosida aniq reja asosida to‘plangan va ilmiy tasniflangan eng yaxshi xalq kashtachilik kolleksiyasiga ega bo‘lgan.

Muzeiy-qo‘riqxonada ipdan naqsh solishning mustaqil sohasi bo‘lgan bosh kiyimlar to‘plami ham diqqatga sazovor. Ushbu to‘plamda 620 dona bosh kiyimlar jamlangan. Ular ishlab chiqarilgan joyiga qarab shakl, rang va bezaklarning deyarli barcha turlarini aks ettiradi. Samarqand, Buxoro, Urgut, O‘ratepa, Shahrisabzdan

tashqari, Xiva, Toshkent, Farg‘ona, Qo‘qon, Andijonga oid bosh kiyimlari turli xil texnikalarda – “iroqi”, “piltado‘zi”, “bosma” va “yurma” usullarida tikilgan [Сухарева О.А. «Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии». Среднеазиатский этнографический сборник. Москва, 1954. Ст. 299-353.].

Etnografiya fondida milliy kiyimlarning katta kolleksiyasi saqlanadi. 2550 ashyodan iborat kolleksiya ayollar xalatlari – “kaltacha”, “paranji”, “kamolcha”, ular uchun “abrbandi”lar rang-barang hunarmandchilik matolari – “adras”, “shohi buxoro”, “yetti rangli” matolaridan tikilgan. Kolleksiyadagi erkaklar xalatlari – “chapon”, qo‘lda to‘qilgan matolardan tayyorlangan “alacha”, “kalam”, “histori alacha” va “beqasam”dan iborat [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-12,13].

Etnograf A.Pisarchik tomonidan 1930 yilda Nurotada to‘plangan XIX asrning 80–90 yillariga oid kelin va kuyovlarning kiyim-kechak buyumlari to‘plami o‘ziga xosdir. Yangi tug‘ilgan chaqaloq uchun “chilla ko‘ylak” marosim kiyimlari, imom va darveshning kiyimlari ham katta qiziqish uyg‘otadi. Kolleksiyadagi bu buyumlar ham XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oiddir.

Oltin kashtachilik buyumlari to‘plami 1920 yilda Buxoro amiri xazinasidan olingan noyob buyumlardan iboratdir. Bular “jomai zardo‘zi” – oltin kashta xalatlari, “kurtayi-zardo‘zi” – ayollar liboslari, “peshkurta” – liboslar uchun zargarlik buyumlari, “peshonaband” – bosh tasmalari, “maxsi” – oyoq kiyimlari va boshqalardan iboratdir. Oltin ipli buyumlar “zardo‘zi-zamindo‘zi”, “zardo‘zi-guldo‘zi” texnikalarida oltin va kumush iplardan tikilgan [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-76,79].

Muzey-qo‘riqxonaga zargarlik kolleksiyasi tarkibida 1500 dan ortiq XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oid kelinchakning to‘liq to‘y to‘plami yig‘ilgan. Bu “tilloqosh”, “daspona” bilaguzuklari, sirg‘alar, uzuklar, “xaykal”, “zebigardon”, “murg‘ak”, “tanga-qator”, “tavk”, “tumor”, “bozband”, “qo‘ltiq tumor”lar va boshqalardan iborat [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-79].

XVIII asr oxiri – XX asr boshlaridagi gilam va gilam mahsulotlari to‘plami kolleksiyalarda munosib o‘rin egallaydi. Bular turkman gilamlari: “ersari”, “tekin”, “beshir” va boshqalardir. O‘zbekiston gilamlari Qashqadaryo vohasi, Qirg‘izistonning xodirsha qabilasi (Farg‘ona vodiysi), Samarqand viloyatining arab qabilasi, Nurota tumanidagi turkman gilamlari (“xoligilam”) bilan ifodalanadi. Ushbu to‘plamda yarim ko‘chmanchi qabilalarning buyumlari – “gajari”, “qoqma” texnikasidan foydalangan holda tayyorlangan paloslar, “qizil-gilam” va “qizil-namat” gilamlari saqlanadi. Ularning bezaklari uchun kashtado‘zlik va applikatsiyadan foydalanilgan [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-90].

Muzey-qo‘riqxonaning badiiy metall kolleksiyasi 2000 donani tashkil etadi. Kolleksiyada hunarmandchilik ishlab chiqarishining barcha yirik markazlari – Buxoro, Samarqand, Qo‘qon, Xorazm, Farg‘onaning ko‘plab namunalari jamlangan. Eng ko‘p sonli ashyolar misdan ishlangan idishlar guruhi – “choyjo‘shi”, “obdasta”, “oftoba”, “qumg‘ona”, “miskosa”, “mislachli”, “mischilim” va boshqalar; marosim va diniy buyumlar – “chilkalitar”, “isiriqdonlar”; kosmetik asboblar – “usmajo‘shaki”; qutilar; sandiqcha va boshqalar o‘rin olgan. Mahalliy ustalarning mahsulotlaridan tashqari, rus mahsulotlari – samovarlar, kolbalar, xochlar; Eron, Hindiston, Xitoydan keltirilgan rangli “zoomorfik”, “antropomorfik” va “astral” motivlarga ega mahsulotlar ham yig‘ilgan [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-94].

Muzey-qo‘riqxonada etnografiya fondi terini badiiy qayta ishlashning ajoyib namunalariga ham egadir. XIX – XX asr boshlarida musulmon olimlari va xizmatchilari orasida juzgira qog‘ozlari uchun charm papkalar, Qur‘on uchun g‘iloflar tayyorlash keng tarqalgan bo‘lib, ular eng nozik naqshinkor naqshlar – o‘simlik va geometrik naqshlar bilan bezatilgan [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-56].

Yog‘ochni badiiy qayta ishlash qadim zamonlardan beri O‘zbekiston amaliy san‘atiga xosdir. Yog‘och kundalik hayotda me‘morchilikda ishlatilgan. Yog‘och o‘ymakorligining eng yirik markazlari – Xiva, Samarqand, Buxoro, Qo‘qon va Marg‘ilon edi [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-96].

Muzey-qo‘riqxonada kolleksiyalarida zamonaviy O‘rta Osiyo kulolchiligi va shishachiligi namunalarining eng boy to‘plami to‘plangan. Ular orasida Samarqand maktabi alohida o‘ringa ega. Samarqand kulollaridan U.Jo‘raqulov, M.Nosirova, X.Haqberdiyeva, Sh.Azim, H.Baturova, A.Muxtarovalarni keltirish mumkin [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. E-88].

Muzey-qo‘riqxonada chinni buyumlar kolleksiyasida XIX – XX asr boshlarida Moskvadagi Gardner, Buda, Kuznetsov fabrikalarida chinni va fayansdan tayyorlangan xorijiy buyumlar bilan birga Toshkent va Samarqand chinni zavodlarining buyumlari ham yig‘ilgan [Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi inventar kitobi. KSF-I, II, III, IV, V].

Musiqa asboblari kolleksiyasida samarqandlik mashhur hofiz Xo‘ja Abdulaziz Abdurasulovga (1852–1936) tegishli bo‘lgan o‘zbek milliy cholg‘u asbobi – dutor alohida qiziqish uyg‘otadi. Bundan tashqari, kolleksiyada Qashqar ruboblari, tanburlar, chang‘i, qobus, nay, nog‘ora, doira va boshqalar to‘plangan.

Munozara

Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi kolleksiyalari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy etnografiya va antropologiya tadqiqotlari uchun muhim manba hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu boyliklarni saqlash va keng jamoatchilikka

taqdim etish muhim vazifa bo‘lib qolmoqda. Muzei kolleksiyalarining ilmiy kataloglarini yaratish va xalqaro darajada targ‘ib qilish kerak.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, Samarqand davlat muzei-fo‘riqxonasida maishiy turmush, xalq amaliy san‘atiga doir salmoqli ashyolar jamlangan. Samarqand davlat muzei-fo‘riqxonasining noyob etnografiya kolleksiyasi vositasida Samarqand shahrida “O‘zbekiston etnografiya muzei”ni tashkil etish taklif etiladi. Chunki, mavjud kolleksiyalar butun O‘zbekiston, qolaversa, Turkiston hududiga daxldordir. Shu bilan birga, katta va rang-barang etnografik kolleksiyalar vositasida bir necha ilmiy kataloglar nashr etish, alohida mavzularda ko‘rgazmalar, ekspozitsiyalar qurish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

Samarqand davlat muzei-fo‘riqxonasi inventar kitoblari:

1. E-12
2. E-13
3. E-56
4. E-76
5. E-79
6. E-88
7. E-90
8. E-94
9. E-96
10. KSF-I, II, III, IV, V
11. T-1
12. Yunusov M.A. “Samarqandda muzei ishi: shakllanishi, rivojlanishi va muzeilashtirish tamoyillari”. Tarix fanlari bo‘y. fal. dok. dissert. Toshkent, 2024. 148 bet.
13. Сухарева О.А. «Вопросы изучения костюма Средней Азии». Историко-этнографические очерки. Москва, 1979. Ст. 3-13.
14. Сухарева О.А. «Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии». Среднеазиатский этнографический сборник. Москва, 1954. Ст. 299-353.
15. Сухарева О.А. «К истории городов Бухарского ханства». Историко-этнографические очерки. Ташкент, 1958. Ст. 145.
16. Сухарева О.А. «К истории художественного ремесла в Узбекистане» (производство табакерок). Сборник музея антропологии и этнографии. Т-14. Ст. 119-139.
17. Сухарева О.А. «Позднефеодальный город Бухара конца XIX – начала XX вв». Ремесленная промышленность. Ташкент, 1962. Ст. 194.